

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TRAINING MEDICAL PROFESSIONALS

СВИРИДОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,

к.э.н., доцент,

*ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации.*

SVIRIDOVA TATYANA BORISOVNA,

Candidate of Economics, Associate Professor,

*Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of
Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the
Russian Federation for Academic Affairs.*

В статье исследуются подходы к оценке эффективности обучения медицинских специалистов. Обосновывается важность оценки эффективности обучения медицинских работников. Анализируются проблемы, связанные с этим, и рассматриваются различные методики, и инструменты, используемые для оценки результатов обучения. Особое внимание уделяется моделям Киркпатрика, Филиппса, Берно и Стаффлбима, которые позволяют оценить различные аспекты образовательного процесса. Сделан вывод об отсутствии настоящее время универсальной модели обучения, полностью соответствующей всем необходимым критериям оценки.

The article examines approaches to evaluating the effectiveness of training medical professionals. The importance of evaluating the effectiveness of training of medical workers is substantiated. The problems associated with this are analyzed and various techniques and tools used to evaluate learning outcomes are considered. Special attention is paid to the models of Kirkpatrick, Philips, Bernaud and Stafflebim, which allow us to evaluate various aspects of the educational process. It is concluded that there is currently no universal learning model that fully meets all the necessary assessment criteria.

Ключевые слова: *организация здравоохранения, эффективность обучения, модель Киркпатрика, модель Стаффлбима, модель Берна, модель Филиппса.*

Key words: *healthcare organization, learning effectiveness, Kirkpatrick model, Stafflebim model, Berne model, Philips model.*

Актуальность.
Оценка эффективности подготовки медицинских специалистов является важнейшим аспектом обеспечения их необходимыми знаниями, навыками, компетенциями для оказания качественной помощи пациентам. В современной медицинской педагогике особое внимание уделяется не только содержанию учебных программ, но и детальной оценке их эффективности. Оценка эффективности обучения медицинских специалистов важна по нескольким причинам:

– улучшение результатов лечения пациентов: хорошо подготовленные медицинские специалисты лучше вооружены современными методиками диагностики и лечения, оказывают высококачественную помощь пациентам, что приводит к улучшению результатов в отношении здоровья населения и снижению показателей заболеваемости и смертности;

– повышенная профессиональная компетентность: постоянное обучение и оценка помогают медицинским специалистам оставаться в курсе новейших медицинских знаний, технологий и практик, гарантируя, что они остаются компетентными и уверенными в своих профессиональных знаниях;

– прохождение процедуры аккредитации: оценка эффективности обучения помогает медицинским специалистам успешно пройти процедуру аккредитации и получить допуск к медицинской деятельности.

Многие авторы предлагают свои определения эффективности образовательного процесса, подчеркивая важность оценки достижения поставленных учебных целей, развития компетенций обучающихся и создания условий для успешного обучения. По мнению Василенко Н.В.: «Эффективность деятельности образовательного учреждения – это оценочная категория, характеризующая результаты образовательной деятельности по категории соответствия поставленным социальным целям» [1].

Руднев Е.А. считает, что «эффективность образовательной организации подразделяется на социальную (внутреннюю) и экономическую (внешнюю)» [2].

Кучеренко В. [3] предложил рассматривать эффективность как величину относительную, которая характеризует результативность деятельности предприятия с точки зрения целей и ресурсов. «Данная величина должна концентрироваться на двух условиях – на достижении цели и на результативном использовании ресурсов».

Кельчевская Н.Р. предлагается расчет показателей «критериального и интегрального типа», первые из которых определяют эффективность подготовки специалистов в целом, а вторые отражают систему факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности вуза [4].

В оценке эффективности работы вузов встречаются также модели, построенные по принципу «затраты–качество». Андреев А.А. оценивает эффективность дистанционного образования с помощью векторного показателя, в свою очередь включающего в себя два показателя: К – качество и С – стоимость [5].

Цель исследования: описать наиболее известные подходы к оценке эффективности обучения медицинских специалистов в настоящее время.

Для оценки эффективности подготовки медицинских специалистов используется несколько методов и инструментов, в том числе:

– Оценки, основанные на знаниях: вопросы с несколькими вариантами ответов, письменные экзамены, тестовые задания и другие варианты оценки, оценивают знания медицинских работников и их понимание основных медицинских понятий, технологий и др.

– Оценки, основанные на результатах: моделирование, объективные структурированные клинические экзамены, демонстрация практических навыков на манекенах и другие оценки, которые оценивают клинические навыки и компетенции медицинских специалистов.

– Самооценка и экспертная оценка: позволяет выявить как позитивные, так и негативные аспекты успехов обучающихся, а также определить области, где необходимы изменения и улучшения.

– Оценка учебной программы: помогает определить области для улучшения и служит основой для разработки и пересмотра учебных планов.

Существуют различные подходы к оценке, которые позволяют не только измерить, насколько хорошо медицинские специалисты осваивают учебный материал, но и определить

влияние обучения на практическую деятельность и в итоге на улучшение качества медицинской помощи. Основные методы, применяемые в этом контексте, включают модель Киркпатрика, модель Филипса, модель Берно и модель Стаффлбима. Каждая из них предлагает уникальную методику измерения результатов обучения, охватывая различные аспекты этого сложного процесса.

В данной статье мы рассмотрим каждую из этих моделей, чтобы выявить их возможности и ограничения в контексте оценки эффективности обучения медицинских специалистов. Модель Киркпатрика, разработанная еще в 1959 году, до сих пор остается одним из самых востребованных инструментов в области образования и обучения благодаря своему четкому и лаконичному подходу к оценке эффективности. Модель Филипса расширяет рамки модели Киркпатрика, добавляя уровень «возврат инвестиций», что позволяет оценить не только образовательный, но и экономический эффект от обучения. Модели Берно и Стаффлбима, в свою очередь, предлагают еще более глубокий анализ, акцентируя внимание на изменении поведения и организационных результатов. Мы представим подробный анализ каждой модели, исследуя их применение в медицинском образовании.

Модель Киркпатрика остается одной из наиболее широко применяемых моделей для оценки обучения медицинских специалистов. Она состоит из четырех уровней: реакция, обучение, поведение и результаты [6] (рис. 1).

Эта модель позволяет оценить, как слушатели реагируют на обучение, какие знания и навыки они приобретают, как обучение влияет на их поведение на рабочем месте и какие конечные результаты достигаются в отношении улучшения медицинской деятельности [7].

Рис. 1. Модель Киркпатрика

1. *Реакция.* На первом уровне изучается удовлетворенность слушателей образовательным процессом. Это важный шаг для оценки эффективности образовательных программ, понимание того, насколько успешно обучение влияет на улучшение навыков и знаний обучающихся, и позволяет вносить необходимые коррективы для достижения лучших результатов обучения в будущем. Изучение мнения обучающихся помогает создать более продуктивную и мотивирующую учебную атмосферу, ориентированную на конечного пользователя – слушателя.

Если обучающиеся выражают низкую степень удовлетворенности на начальном этапе, это негативно сказывается на всех последующих этапах оценки образовательной программы.

2. *Обучение (усвоение).* На этом уровне нас интересует, достигли ли слушатели поставленных перед ними задач – насколько эффективно они усвоили предложенные знания и навыки и готовы к последующей реализации их в своей практической деятельности. Необходимо оценить, насколько глубоко и осмысленно обучающиеся смогли изучить новую информацию и преобразовать ее в практические навыки.

Тем не менее, даже успешное усвоение информации не является абсолютной гарантией,

что цели обучения будут полностью достигнуты. Этот факт подводит нас к необходимости перехода к следующему этапу оценки эффективности обучения.

3. *Поведение.* На этом этапе нам необходимо оценить, как слушатели применяют данные навыки в повседневной деятельности. Анализируя применение усвоенных знаний и умений слушателями, мы должны погрузиться в процесс оценки их действий и решений в реальной жизни или смоделированных ситуациях (деловая игра, проектная деятельность), а именно их практическому применению в различных ситуациях. В качестве примера можно привести цель обучения, направленную на развитие управленческих навыков руководителей медицинских организаций. В этом случае, анализируются изменения в поведении руководителей, связанных с их новыми подходами к принятию управленческих решений. Особенностью такой оценки является наблюдение за тем, как они интегрируют новые подходы и методики в свою управленческую практику, отходя от устоявшихся паттернов поведения.

Важно отметить, что процесс оценки не заканчивается на фиксации внешних изменений в действиях руководителей. Глубинная оценка включает в себя понимание, как внедрение этих новых управленческих компетенций влияет на эффективность и мотивацию команды, а также способствует достижению общих целей обучения. Таким образом, основной задачей является не просто зафиксировать изменения, а оценить их вклад в развитие управленческой эффективности и успешности всей образовательной деятельности.

4. *Результаты.* Подробный анализ достигнутых благодаря обучению результатов помогает определить его реальную пользу и эффективность. Результатом успешного обучения может стать целый ряд значимых изменений в медицинской организации. Одними из ключевых показателей, на которые позитивно влияет качественное обучение, являются оптимизация расходов медицинской организации и увеличение общей производительности труда. Это, в свою очередь, приводит к заметному снижению количества допущенных ошибок и повышению уровня удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью. Кроме того, качественное обучение медицинских специалистов способствует снижению текучести кадров, которое часто становится проблемой для многих медицинских организаций.

Модель Киркпатрика обеспечивает всесторонний анализ результатов, проведенного обучения, позволяет не только оценить итоги в комплексе, но и увидеть детали, иногда скрывающиеся от поверхностного взгляда. Такой подход дает понимание того, какие аспекты программы обучения работают безупречно, а какие требуют дополнительной доработки или полного пересмотра. Эта возможность раскрывает перед преподавателями и разработчиками курсов повышения квалификации простор для творчества и инноваций, позволяя сделать обучение еще более качественным и эффективным.

Важно подчеркнуть, что модель предоставляет профессионалам в области управления человеческими ресурсами и обучением эффективный инструмент для принятия обоснованных решений. Результаты, полученные с помощью этой модели, являются основой для внесения изменений в программы обучения, что, в свою очередь, способствует повышению их эффективности.

Модель Филипса дополняет модель Киркпатрика, вводя пятый уровень – «возврат инвестиций», который позволяет оценить, в какой степени финансовые затраты на обучение оправдываются позитивными изменениями в практической деятельности и повышением эффективности работы [8]. Важность этой модели в медицинском образовании заключается в возможности количественной оценки влияния обучения на качество и экономическую эффективность здравоохранения. В 1991 году, профессионал в сфере управления персоналом и известный автор методики оценки возврата инвестиций Джек Филипс, предложил значительное усовершенствование известной модели Киркпатрика. Его инновационный вклад заключался в добавлении к этой модели пятого уровня оценки, который концентрируется на анализе возврата инвестиций. Это расширение существующей модели позволило более пол-

но оценить эффективность обучения медицинского персонала, включив в анализ финансовые показатели.

Введение пятого уровня помогло многим организациям переосмыслить свой подход к обучению и развитию персонала, делая упор не только на непосредственные результаты обучения, но и на долгосрочное влияние на успешность медицинской организации. Это изменение подхода способствовало возрастанию интереса к оценке возврата инвестиций в контексте обучения, делая ее центральной темой для руководителей по персоналу и специалистов по обучению во всем мире.

За годы, прошедшие с момента внесения Филипсом своих дополнений, интерес к измерению рентабельности инвестиций в обучение значительно вырос. Это подтверждает значимость и актуальность его вклада в развитие методов оценки эффективности в сфере медицинского обучения. Подход Филипса остается одним из наиболее влиятельных в данной области, предоставляя медицинским организациям действенный инструмент для оценки и улучшения своих образовательных инициатив.

Модель Стаффлбима предлагает систематический подход к оценке эффективности образовательных программ путем анализа четырех компонентов: контекста, входа, процесса и продукта [9]. Это многоаспектная модель, которая помогает интегрировать оценку обучения в более широкий контекст здравоохранения, акцентируя внимание на важности соответствия образовательных программ текущим и будущим потребностям системы здравоохранения.

В процессе стратегического развития и обучения, основным аспектом является глубокий аналитический процесс, который можно подробно разбить на четыре основные составляющие, известные под общей аббревиатурой Стаффлбим. Этот метод позволяет организациям не только определить текущее состояние вещей, но и проложить путь к будущему успеху.

Начнем с первого компонента, Context evaluation (C) – оценка контекста развития. Этот компонент занимается пониманием текущего положения организации в её развитии. Основная цель на этом этапе – выявить, для чего именно нужно развитие и какие потребности должны быть удовлетворены. Это предпосылка к тому, чтобы правильно поставить цели и задачи дальнейшего развития.

Далее следует Input evaluation (I), или оценивание на входе. На этом этапе осуществляется тщательный анализ ресурсов, доступных организации. Рассматриваются возможные стратегии, методы развития, а также предварительные результаты, которые организация хочет достичь в будущем. Анализируются все активы, начиная от финансовых инвестиций до интеллектуальных активов.

Следующим шагом является Process evaluation (P) – оценка процесса. На этом этапе предметом внимания становится сам процесс развития. Основной задачей является оценка эффективности и целесообразности протекающих процессов, направленных на достижение целей организации. Также выявляются промежуточные результаты, которые помогают понять, нужно ли корректировать текущие стратегии развития.

Завершает модель Product evaluation (P) – оценка результата. На этом этапе анализа, первостепенное внимание уделяется итоговым результатам обучения и развития медицинского персонала. Оценка финального продукта позволяет понять, насколько успешно были достигнуты изначальные цели и какие факторы способствовали этому успеху или, наоборот, препятствовали его достижению.

Таким образом, комплексный анализ по методу Стаффлбим представляет собой действенный инструмент для оценки и планирования стратегии развития организации. Понимание каждого из этих этапов и применение их на практике способствуют не только улучше-

нию текущего положения, но и успешному долгосрочному развитию медицинской организации.

Для сложных и длительных программ развития, особенно тех, что направлены на обучение руководителей, существуют специфические методологии оценки. Одна из таких методологий представляет собой уникальную модель, которая не только фиксирует конечные результаты, но и предоставляет комплексное понимание всего процесса обучения. Этот аспект делает её необычайно полезной для оценки эффективности образовательных программ для организаторов здравоохранения. Её преимущество состоит в том, что она учитывает не только итоговый результат, но и прогресс на каждом этапе обучения, что позволяет делать корректировки в процессе реализации образовательной программы для достижения лучших результатов. В итоге, применение данной модели обеспечивает тщательный анализ и помогает усовершенствовать методики обучения и развития руководителей здравоохранения, делая их более целенаправленными и результативными.

Модель Берно фокусируется на всесторонней оценке личностного развития слушателя в процессе обучения. Она охватывает не только приобретение новых знаний и навыков, но и изменение убеждений, ценностей и профессиональной идентичности [10]. Это особенно важно в контексте медицинского образования, где врачебная этика и способность к эмпатии играют важную роль в успешной медицинской практике.

В области образования и профессиональной подготовки разработано множество моделей для оценки эффективности обучения. Одной из таких моделей является СИРО, которую предложил Берн. Её схема на первый взгляд напоминает подход, используемый в модели Стаффлбима, но имеет свои уникальные особенности.

Модель СИРО предполагает комплексный анализ образовательного процесса, начиная с оценки содержания программы обучения. Этот этап, обозначаемый как «С» (Content evaluation), заключается в детальном изучении целей обучения, анализе потребностей обучающихся в образовании и профессиональном развитии. Он подразумевает выявление конкретных навыков и знаний, которые слушатель должен приобрести в ходе обучения. Важно не только определить эти элементы, но и понять, как они будут способствовать достижению поставленных целей.

Следующий этап, «I» (Input evaluation), связан с оценкой ресурсов и методик, которые будут использованы для достижения образовательных целей. Этот этап включает в себя исследование доступных образовательных методов, технологий, а также определение форм обучения, которые наиболее эффективно помогут обучающимся усвоить необходимые знания и навыки. Ключевым моментом является правильный подбор инструментов для оценки эффективности обучения, чтобы обеспечить максимальное качество образовательного процесса.

Таким образом, модель СИРО предоставляет целостную структуру для оценки и планирования образовательных программ. Она позволяет образовательным организациям систематически анализировать и оптимизировать процесс обучения, начиная от определения образовательных целей и заканчивая выбором наиболее подходящих, современных образовательных технологий.

Завершая обсуждение данной модели, стоит отметить, что использование СИРО в образовательной практике может значительно улучшить качество и эффективность обучения медицинских специалистов. Метод, предложенный Берном, позволяет подходить к обучению целенаправленно и системно, что позволит внедрять успешные, адаптируемые к современным реалиям образовательные программы.

В заключение, следует подчеркнуть, что успешная оценка эффективности обучения является не только применением проверенных методик, но и их адаптация под специфику и потребности конкретной организации. Это требует глубокого понимания образовательного

процесса, постоянного диалога с руководителями медицинских организаций и готовности к инновациям в области обучения и развития медицинского персонала.

В образовательной сфере постоянно ведется поиск наиболее эффективных подходов к обучению. На данный момент мы сталкиваемся с тем, что универсальной модели обучения, полностью соответствующей всем необходимым критериям оценки, не существует. Этот факт подчеркивает сложность и многообразие процесса обучения. Разнообразие существующих моделей обучения демонстрирует попытки ученых адаптироваться к разным образовательным потребностям, однако каждая модель имеет как свои достоинства, так и недостатки. Эти характеристики позволяют отчетливо увидеть, что не существует однозначного решения в вопросе образовательных подходов, что вынуждает нас искать компромиссы и индивидуально подходить к каждой образовательной программе.

Выводы.

Понимая важность оценки результатов обучения, проблемы, связанные с ней, а также различные методы и инструменты, используемые для такой оценки, медицинские образовательные организации могут разработать комплексные стратегии оценки, которые повысят эффективность обучения.

В данном контексте особое внимание заслуживают модель Киркпатрика, модель Филлипса, модель Берно и модель Стаффлбима, которые позволяют оценить различные аспекты образовательного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василенко Н.В. Экономика образования. М.:ИНФРА – Москва, 2017. 250 с.
2. Руднев Е.А. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя. М.: ЮНИТИ, 2018. 182 с.
3. Кучеренко, В. Сущность понятия экономической эффективности предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 3. С. 203-206.
4. Кельчевская Н.Р. Проведение финансового анализа государственного образовательного учреждения / Н.Р. Кельчевская, Н.Б. Прохорова, М.В. Павлова. 2-е изд., испр. Екатеринбург: УГТУ; УПИ, 2003. 126 с.
5. Андреев А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. URL: <http://www.iet.mesi.ru/br/ogl-b.htm>.
6. Коргова, М. А. Кадровый менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 216 с.
7. Коновалова И.В. Современные формы наставничества в СПО и оценка качества сопровождения // Молодой ученый. 2023. № 44 (491). С. 100-102.
8. Кондратьева Л.В. Оценка эффективности обучения персонала // Вопросы экономики и управления. –2020. № 1 (23). С. 11-14.
9. Удовидченко Р.С., Киреев В.С. Сравнительный анализ моделей оценки эффективности обучения персонала // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=16909> (дата обращения: 28.09.2024).
10. Удовидченко Р.С., Киреев В.С. Комплексная модель оценки эффективности обучения корпоративного персонала // Фундаментальные исследования. 2016. № 5-2. С. 284-288.

© Свиридова Т.Б., 2024.